

Maqol Va Iboralardagi Kiyim Nomlarining Pragmalingvistik Xususiyatlari

Annotatsiya:

Libos nomlari insoniyat hayotida muhim o‘rin egallash bilan bir paytda uning nutqini ham bezashga, uning real hayotda qanchalik yaqin, ya’ni tabiiylik konsepsiyasini mazmunan boyitishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda libos haqidagi tilshunoslikka oid ibora va maqollar lingvistlarning diqqat markazida hamda ko‘plab tilshunoslik sohalarining tadqiqot obyekti bo‘lib kelmoqda.

Kalit so‘zlar:

maqol, ibora, realiya, mentalitet, pragmalingvistika, lingvokulturologiya, madaniyat, etika, frazemalar.

Information about the authors

Roziqova Gulbahor Zaylobidinovna
FarDU Tilshunoslik kafedrasida dotsenti, f.f.d.

Jo‘raqo‘ziyeva Dilfuzaxon Musajon qizi
FarDU Lingvistika (Ingliz tili) magistranti

Maqol— xalq og‘zaki ijodi janri; qisqa va lo‘nda, obrazli va obrazsiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma‘noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg‘ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan¹.

Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, mehnat, ilm-hunar, do‘stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy xislatlar xususida rang-barang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko‘p hollarda qofiyadoshlik, ba‘zan ko‘p ma‘nolilik, majoziy ma‘nolarga boylik kabi xususiyatlar xarakterli. Maqollarda antiteza hodisasi ko‘p uchraydi (“Kattaga hurmatda bo‘l, kichikka izzatda bo‘l” va boshqalar).

Turkiy xalqlarning maqollaridan namunalar dastlab Mahmud Koshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk" asarida keltirilgan. Bu maqollarning bir qanchasi hozir ham o‘zbek xalqi orasida turli variantlarda ishlatiladi. Shuningdek, maqol M.Koshg‘ariy asarida “Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin”; “Odam olasi ichida, mol olasi tashida” kabi.

Maqollar ba‘zan matal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so‘z, tanbeh, mashoyixlar so‘zi, hikmatli maqol, donishmandlar so‘zi, otalar so‘zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Matalda narsa tasviri, uning tavsifi beriladi, maqolda esa to‘la tugallangan fikr-xulosa ifodalanadi. So‘z ko‘rki – maqol!

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Maqol>

Daraxt-yer ziynati

Kiyim – er ziynati.²

Yuqorida keltirilgan maqolga izoh beradigan bo'lsak, unda daraxt hamda erkak kishi o'zaro aloqadorlik asosida bir-biriga taqqoslanadi. Ya'ni yerga qanday ishlov berilganini undan unib chiqqan o'simlikning qanday ekanligiga qarab baho beriladi. Insoniyat ham qaysidir ma'noda olam yaratgan mo'jizalardan biridir. O'zbek xalqi milliy qadriyatlariga ko'ra erkaklar oilada asosiy insonlar, ya'ni valine'matlar hisoblanadi. Ular har bir oilaning ko'zgusi hisoblanadi. Shuning uchun ularning to'g'ri hamda madaniyatli kiyinishi yosh avlod uchun ibrat bolib keladi.

Yirtiq to'nga – zar yamoq.

Ushbu maqolning tag ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, inson o'z mavqiega, yashab turgan jamiyatiga mos ravishda, kiyinish odobi qoidalarini buzmaganda kiyim-kechak tanlashi hamda kiyishi lozim. Afsuski, modaning ortidan quvib, o'ziga mos bo'lmagan yoki o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan kiyim kiyadigan insonlar ham jamiyatda uchrab turadi. Ularga etika haqida bilimlar yetishmasligi yoki kiyim inson qadr-qimmatini belgilovchi vosita deb o'ylashlari sabab bo'ladi. Aslida esa **kiyim inson ichki dunyosi ko'zgidir.**

Odanga – libos, eshakka –to'qim.

Yuqoridagi jumlada eshakni to'qimsiz tasavvur qila olmaganimizdek, kiyimsiz odam ham madaniyatli jamiyatda erish tuyiladi. Kiyim kiyishning uchta asosiy sababi bor ularning dastlabkisi: uyatli joylarni yashirish uchun. Mana shu o'rinda nima uchun inson hamda eshak taqqoslanayotgani aniqlashadi. Zarurat jihatidan jonzot uchun unga yuk ortish hamisha maqbul bo'lsa, odamzot uchun issiq yoki sovuqdan himoyalaniş uchun ham liboslar kerak bo'lgan. Kiyim kiyishdan maqsad avvalo tanani atrof-muhit ta'siri: issiq-sovuq, chang-to'zon va hokazodan asrashdir. Kiyimlar insoniyat hayotida muhim o'rin tutadigan ma'daniy hodisa hisoblanadi. Kiyimlarning nomlari uning bajaradigan vazifasidan hamda unga mos bolgan muhitdan kelib chiqib qo'yilgan. Ma'lum bir davrda tilda mavjud dialektlarning o'zaro aralashuvi natijasida nomlar o'rtasida shakliy o'zgarishlar sodir bo'lgan. Bunday o'zgarishlar vaqt o'tgan sari so'zlar va jumlar tarkibida qotib qolib, keyingi avlodlar tilida ishlaladigan leksik boylik sifatida joy olgan.

To'nni yaxshi ko'rsatgan –Yengi bilan yoqasi.

Keltirilgan maqolga izoh beradigan bo'lsak, kiyim qanchalik mukammal ko'rinishi uning qismlarining qanchalik darajada mutanosib bo'lishi bilan bog'liqdir. TO'N ' oldi ochiq uzun ustki milliy kiyim', ' chopon'. T o' n kimniki – kiyganniki (Maqol). Bu so'z qadimgi turkiy tilda to:n tarzida talaffuz qilinib (ЭСТЯ, III, 264), o'sha davrlardayoq o: unlisining cho'ziqlik belgisi yo'qolgan (ДС, 574): to:n >ton. Qadimgi turkiy tilda bu so'z umuman 'kiyim' ma'nosini anglatgan, hozirgi ma'nosi ma'noda torayish, xoslanish natijasida yuzaga kelgan: 'kiyim' —> 'ustki milliy kiyim'.*To'nini kiyib, belini mahkam tang'ib, uydan chiqdi. S.Siyoyev, «Avaz». Xosiyat buvi bo'lsa kunduzi-yu kechasi to'n tikardi. S.Zunnunova, «Gulxan». Avaz singlisi olib kelgan paxtalik to'nga o'ranib.. qabrison oralaydi. S. Siyoyev, «Yorug'lik».*

2 Po'st, qobiq. *Qovunning to'ni. To'ni ko'k qovun.*

3 Libos. *Bahor keldi elimizga, Yashil to'n kiydi dala. I.Muslim, «Sening sovg'ang». Shahar ichidagi ba'zi daraxtlar allaqachon yashil to'nini yechib, qorni kutar. Gazetadan. Qizlar uning [Nafisaning] g'azab va iztirob to'nida ekanini bildilar. Sh. G'ulomov, «Yorqin ufqlar». Nafsilamrda ersa, oramiz juda buzilgan, men ham o'sha vaqtlarda chin kundoshlik to'nini kiygan edim. A.Qodiriy, «O'tgan kunlar».*

² <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-maqollari/go-zallik-va-xunuklik-haqida-maqollar>

Baqa to'n(i) Ko'lmak suvda hosil bo'ladigan yashil (to'q yashil) yumshoq qatlam. *Odamlar shunday sekin qimirlar edilarki, xuddi baqa to'ni bosgan ko'lmak suvday bir joyda turganga o'xshar edilar. Sh. Rizo, «Qor yog'di, izlar bosildi». Gapga to'n kiygizmoq – gapni juda boplab, qoyilmaqom qilib gapirmoq. Obbo siz-ye. Xo'p gapga to'n kiygizasiz-da. N. Safarov, «Olovli izlar». To'n bichmoq – asl holat asosida yoki uni ko'rmay-bilmay xulosa qilmoq, ish qilmoq. Kadrlarning savlatiga, so'zamolligiga qarab emas, ularning ishiga, iste'dodiga qarab to'n bichinglar. "Mushtum". Kabinetdan turib to'n bichishlariga qaraganda, Shovot, Qo'shko'pir, Xonqa rayonlaridagi kitob savdosi yaxshi. "Mushtum". To'n kiygizmoq, to'n hadya qilmoq, to'n bilan siylamoq. Nazarboy sovchilarni oq o'tovga kirgizib, oldiga dasturxon yozib, ikkoviga to'n kiygizib so'radi. "Oysuluv".*

To'nini (yoki tepa to'nini, telba to'nini) teskari kiymoq O'jarlik qilmoq, qaysarlik tomoniga o'tmoq. *To'nglik qilsangiz, to'nini teskari kiyib oladi – undan qaysari yo'q. S. Anorboyev, Oqsoy. Bir qarasa, undan mehribon odam yo'q, bir qarasa, tepa to'nini teskari kiyib oladi. S. Ahmad, «Cho'l shamollari». Otasi Umurzoq Zokirov shu yilning iyun oyidayoq telba to'nini teskari kiyib, etak qoqib, uydan chiqib ketgan. "Mushtum".*

Xotinga – libos

Uyga palos yarashar

Mazkur maqolga izoh beradigan bo'lsak ayollar uchun libos nafaqat zaruriyat, balki ular uchun zamon bilan hamnafas bo'lish vositasidir. «Xotin-qizlarimizning hayotga munosib bo'lishida kiyinish madaniyatining o'rni katta. Libosi o'ziga yoqsa, yarashsa, ayol kishining kayfiyati yaxshi bo'ladi. Bunday chiroyli va bejirim, milliy mentalitetimizga mos kiyimlar kiygan xotin-qizlarning dunyoqarashi ham keng bo'ladi»³. [SHavkat Miromonovich Mirziyoyev.]

Ibora (arab.) — 1) biror tushuncha yoki gapning bir so'z bilan ifodalanishi: qovog'idan qor yog'yabdi, kapalagi uchdi, tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi, qovun tushirdi va hokazo.⁴

Do'ppisini osmonga otmoq iborasidagi do'ppi o'zbek millatining milliy bosh kiyimi hisoblanadi. Bu bosh kiyim qadimdan turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan. Boshqa xalqlar do'ppilaridan o'ziga xos shakli, bezagi bilan farqlanadi. Do'ppi nafaqat kiyimning bir jihati, balki xalq madaniyatining tarkibiy qismidir. Bu realiya bilan bog'liq barqaror birikmalarni xalq og'zaki ijodida va badiiy adabiyotlarda ham ko'rishimiz mumkin: Sizni qarang, men «to'rt» olsam, do'ppimni osmonga otgan bo'lardim! (O.Yoqubov. «Muqaddas»). 2 Bu frazema orqali biror voqeadan juda quvonish, xursand bo'lish, behad sevinish ma'nolari ifodalangan. Yozuvchi bu ibora orqali ayrim kishilarning boshliqlarga yoqish maqsadida berilgan ko'rsatmani me'yoridan oshirib bajarish holatini kinoya bilan ifodalaydi. **Bosh yorilsa, do'ppi ostida.** Varianti: Bosh yorilsa, bo'rk ichida. Bo'rk charmdan, qorako'ldan yoki sherozi mo'ynadan silindrsimon qilib tikilgan erkaklar qishlik bosh kiyimi.⁵ Do'ppi realiyali bu frazemada aybni, dardni o'zgarlar ko'zidan nari tutish, bildirmaslik, sirini bermaslik, bardosh, chidam, oqil-fozillik, uzoqni o'ylash, bosliqlik namunasi ekani anglashiladi. Ibora kishini sabr-toqatli, chidamli, matonatli bo'lishga chaqiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati". –Toshkent, 1978
2. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'oti-t-turk. 1- jild. –B. 479.
3. Asomiddinova M. "Kiyim-kechak nomlari". –Toshkent,1981.

³ <https://sof.uz/uz/post/shavkat-mirziyoyev-marg-ilonlik-tikuvchi-ayollar-bilan-uchrashdi>

⁴ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ibora>

⁵ Sh. Shomaqsudov, Sh. Shorahmedov. Ma'nolar maxzani, -T.2001. -B.56

4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Davlat ilmiy nashriyoti. –Toshkent, 2008.
5. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Ma’nolar maxzani. –Toshkent, 2001.
6. T. Malik. “Davron” qissasi. –Toshkent, 2008.
7. Yusupova A. Kiyim -kechak nomlari matn persepsiyasi. –Toshkent, 2020.
8. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilinig etimologik lug‘ati. –Toshkent, 2009.
9. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-maqollari/gozallik-va-xunuklik-haqida-maqollar>